

“ОЗОДА ВА ЁРУҒ ТОМОНДА” ҲИОЯСИДА РАМЗЛАР ТАҲЛИЛИ

Қандилат Юсупова

ЎзМУ Хорижий филология факультети “Амалий инглиз тили ва адабиётшунослик” кафедрасининг инглиз тили ва адабиёти ўқитувчиси
Тел:99899067-10-38

Эл.почта: mrs.kandilat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514848>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Э.Хемингуэй ижодига мансуб “Озода ва ёруғ томонда” ҳикоясида ишлатилган рамзлар хусусида сўз юритилади. Ёзувчининг бадиий услуби ва маҳорати ҳикоядан олинган мисоллар билан очиқ берилади.

Калит сўзлар: ҳикоя, ёзувчи, озода, ёруғ, рамз, руҳият, мўйсафид

Улуғ адибнинг инсон ёлғизлиги ва инсон руҳияти қудратини тўлалигича тараннум этишга ҳаракат қилган яна бир машҳур ҳикояларидан бири “Озода ва ёруғ томонда” (“A Clean, Well-lighted Place”) асаридир.

Мазкур ҳикоя адибнинг инсон ёлғизлигини энг авжи оҳангларда куйлаган асари ҳисобланади. Ҳикоя қаҳрамони ёлғиз, сўққабош чол. У ҳар куни уйи ёнидаги қаҳвахонага бир финжон бренди ичишга келади ва у бу ерни ўзи учун энг тоза ва ёруғ жой деб билади. Қаҳвахонадаги икки официант эса ўзларича чолнинг яшаш тарзи бўйича билганларича мулоҳаза юритадилар, бироқ айни дамда уларнинг ҳар иккиси ҳам кекса мўйсафиднинг дилидан кечаётган дардларни, ҳиссиётларни англай олмайди. Бироқ кекса чол ҳар кеча бу қаҳвахонага келишни канда қилмайди. Асар таҳлиliga ўтсак, аввало ундаги рамзлар эътиборимизни тортади. Ҳикояда кўп қўлланилган мотивлар – ёруғлик ва қоронғулик бўлиб, ёзувчи уларни қора тун ҳамда ёруғ қаҳвахона орқали бермоқда. Ёруғлик ёлғиз инсонга овунч, таскин вазифасини ўтайди. Дарҳақиқат, официантларнинг ёши каттароғи сўққабош чолни бироз тушунишга ҳаракат қилади-да, уни қаҳвахонадан кеч кетишини “барча қоронғуликда ёруғликка муҳтож қолгани учун” деб баҳолайди. Чинданам, нур кимсасиз кишиларнинг ягона овунчоғи, хувиллаган қалбларига малҳамдир. Улар ўз умидсизликларини гўё шу нур орқали қувиб чиқараётгандек бўладилар.

Ҳикоядаги яна бир рамз бу қоронғулик бўлиб, у инсоннинг қўрқув ва ёлғизлигини ифода этади. Зулматда умидсизлик яширин, ёруғлик эса изтиробларга тасалли топади. Аммо бахтга қарши, мўйсафид учун баъзан нур ҳам сунъийдек, жой ҳам ғарибона ва бўм-бўшдек бўлиб кўринади. Яна

бир детал шундаки, чол кар бўлиб, гўё унинг шу карлиги ҳам асарда бежизга киритилмагандек:

“In the day time the street was dusty, but at night the dew settled the dust and the old man liked to sit late because he was deaf and now at night it was quiet and he felt the difference”.

(Чол бу ерда кечгача ўтиришни яхши кўрарди, негаки унинг қулоғи оғир бўлиб, тундаги осудаликда у янаям кучлироқ ҳис этишни бошларди).

Карлик кекса мўйсафидни тирик олам билан ажратиб турувчи ягона нажотидек эди.

Ҳикоядаги қаҳрамонларга келсак, асарда атига учта образ бор, чол, кекса ва ёш официант. Бу ерда ёзувчи мўйсафид билан кекса официантнинг тақдири ва туйғуларини бир-бирига ўхшатиб тасвирлайди. Бўш, маънисиз ҳаёт, қўрқинчли зулмат кекса чолни-да, ёши катта официантни-да бирдек қамраб олган. Уларнинг ҳар иккиси ҳам ёлғизлик, умидсизлик ҳамда “ҳеч нарса”ликнинг қурбонлари. Улар ўзларини бу қора тун ваҳмасидан қутқариш учун ҳам “озода ва ёруғ қаҳвахона”ни ўзларига пана жой сифатида танлаганлар, шу ерга ҳар кеча яширинганлар.

Шу ўринда асардаги қаҳвахона образига тўхталсак, бу ер маъносизликнинг акси тарзида ҳикояда қўлланилган. Ундаги тозалик ва ёруғлик маъносизликнинг бетартиб ва чалкаш қоронғулигидан нари қилади. Асардаги киноя ҳам кимсасиз, чорасиз инсоннинг ўзига ана шундай хавфсиз, хилват жойни излагани, ўзини у ерга маҳв этгани билан белгиланади. Қаҳвахонада чолни ўзига маҳлиё қилган энг муҳим нарса бу япроқлар сояси бўлади, мўйсафид қаҳвахонанинг озода айвонига тўкилиб турган япроқлар соясига соатлаб термулиб ўтиради. Эҳтимол ёлғиз чол ўзини ана шу соялар остига беркитаётгандир, сабаби айна дамда мўйсафид ич-ичидан умри тобора қисқариб бораётганини сезиб туради. Ёки унинг ўзи хаёлан ўша сояларни чизиб ўтиради, негаки чол руҳидаги ёлғизлик ва зулматни бошқаларга кўрсатишни ҳечам истамайди. Бироқ барибир унинг бутун танаси турли касалликлар таъсиридан аллақачон қорайиб бўлган.

Қаҳвахонадаги официантлар тақдири ҳам моҳир адиб назаридан четга чиқмайди, ёзувчи уларнинг диалоглари орқали официантларнинг ҳар кунги бир хил, зерикарли ишларидан чарчаганларини, зерикканларини ифодалаб кетади, улар ҳатто сўққабош мижозлари тўғрисидаги миш-мишларга ҳам бефарқ қолмайдилар, ҳар кеча чолнинг келиши билан уни қачондир ўзини осмоқчи бўлгани, унга фақат қайсидир жияни қараб

туришини ҳар оқшом бир-бир гапириб ўтадилар. Бу суҳбатларнинг барчаси орқали Хемингуэй нафақат кекса чолнинг, балки дунёдаги бутун одамзоднинг қайсидир даражада ва қайсидир маънода доимий ёлғиз эканлигини китобхонга уқтириб ўтмоқчи бўлади.

Ҳикоя 1933 йилда адибнинг “Ғолибга ҳеч нарса керакмас” (“Winner Take Nothing”) номли тўпламига киритилгандир.

Хемингуэй ҳикоялари сюжетларида акс этган ғоя ва мавзулар замиридаги инсонга ҳайрихоҳлик, меҳр-оқибат, инсонпарварлик хусусиятларини ўзларида тўла очиб беролган асарлардир. Дастлабки ҳикоялар у қадар айтарли воқеа ё ҳодисани, долзарб муаммони ўз ичига олмаса-да, уларда келажак асарларнинг залворли моҳиятини кўра олишимиз мумкин.

Баъзида улар қисқа сюжет орқали мукамал мазмунни ташиётган бўлади, ёзувчи нутқидан кўра қаҳрамонлар нутқи ёрдамида ҳолат-ҳодисалар очиб берилади. Изоҳ эмас, туб маъно-моҳият ёзувчининг асосий мақсади бўлиб туради. Хемингуэй ҳамиша мавзуларини тушунтириб беришдан, образлари характерларини таҳлил қилишдан, мотив ё ҳаракат хусусида баҳс этишдан ўзини олиб қочган.

“Ғоҳида мен роман ёзиш ҳақида ортиқча бош қотирмайман, кўпинча қисқа ҳикоялар ёзишни хуш кўраман, балки шунинг учун ҳам асарларини ёмон нашр эттирувчи муаллифдирман. Баъзан роман сюжети менга ниҳоятда сунъий ва бачкана бўлиб кўринади, ундан кўра 8000 дан 12000 сўз иштирок этадиган кичик ҳикояларимда ўз мақсадимга мукамал равишда етаман”.

Маълум бўлишича, айрим ёш ва тажрибасиз ёзувчиларнинг мужмал, мавҳум ғоя ва сюжетларидан фарқли ўлароқ, ўз олдига мақсад қилиб аввало инсон шахсини, унинг қадр-қиммати юксаклигини қўяди. Аёл ва эркак ўртасидаги муносабатни моҳирлик билан кичик ҳикояларида тўлақонли равишда очиб бера олган, жумладан, қиз ва унинг севгилиси ўртасидаги бола олдириш хусусидаги мунозарани “Оқ филларга ўхшаш тепаликлар” ҳикоясида, эркак томонидан меҳр ва илтифот кўрмаган ўксик аёл ҳолатини “Бегона фасл” ҳикоясида, турмуш қурган жуфтликнинг Парижга алоҳида яшаш учун йўлга чиққанларини “Совғага аталган канарейка” асарларида санъаткорона тарзда ифодалаб бера олган. Бу каби ҳодисаларни, инсон қалбининг емирилиш, дард ва изтироблардан адо бўлиш ҳолатлар тасвирини булардан ортиқ бошқа ҳикояларда топиб бўлмайди.

Хемингуэй ҳикояларини ўрганиш баъзан мелонхолик ва ёлғизлик кайфиятини туғдиради. Сабаби, ёзувчи жуда кўплаб асарларида ҳаётнинг салбий томонларини тасвирлайди, бироқ ўша тасвирларда ҳам у инсон бардошининг қатъий ҳукми ва ғалабасини очиб беради.

Хотима. Хемингуэй ҳикояларида ўлим ўта қатъий равишда қабул қилинади ва юзлашилади. Гўё ўлим ёзувчи асарларига сўнгги хотимани олиб кирмайди. Дороти Паркер эътирофича, Америкада Хемингуэйни кўпроқ кичик ҳикоялар устаси сифатида эъзозлайдиган ўқувчилар сони минглаб топилади. “Жаноб Хемингуэйнинг услуби анчайин таъсирли, кучли, романларидан кўра машҳурроқдир. Менинг назаримда у айнан кичик ҳикоялар устаси сифатида дунёга келган, у мен учун романнавис ёзувчидан кўра буюк ҳикоянависдир”.

Адабиётлар рўйхати:

1. Dorothy Parker. A Book of Great Short Stories in the portable Dorothy Parker. New York. Penguin. 1978. p.46
2. Hemingway to Perkins. 15 April. 1925. in Letters, 156
3. Hemingway.E. Winner Take Nothing. US.Ch.Scribner’s Sons. 1933.

